

ҚОРАҚАЛПОҚ ЗАРГАРЛИК САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДИНАМИКАСИ: КЕЧА ВА БУГУН

Д.А.Кудайбергенова

ЎЗР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий тадқиқод институти таянч докторанти.
Ўзбекистон, Қорақалпоғистон, Нукус.

ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-9080-6531>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895433>

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ халқи маданиятида тарихий-маданий мерослардан бири ҳисобланган заргарлик санъати ва унинг ривожланиш динамикаси ҳақида сўз боради. Тадқиқот мобайнида қадимги даврдан заргарлик санъати ривожланишининг чўққисига етган XIX аср охири – XX аср бошларигача ва тараққиётнинг кейинги давлари ёритиб берилади.

Калит сўзлар: заргарлик санъати, қорақалпоқлар, тарихий-маданий мерос, динамика, тақинчоқлар.

Аннотация. В статье говорится о ювелирном искусстве, которое считается одним из историко-культурных наследий в культуре каракалпакского народа, и динамике его развития. В ходе исследования будет освещен период развития ювелирного искусства с древнейших времен до конца XIX – начала XX века, достигшего пика своего развития, и последующие периоды развития.

Ключевые слова: ювелирное искусство, каракалпаки, историко-культурное наследие, динамика, украшения.

Abstract. The article talks about jewelry art, which is considered one of the historical and cultural heritage in the culture of the karakalpak people, and the dynamics of its development. The study will highlight the period of development of jewelry art from ancient times to the end of the 19th - beginning of the 20th century, which reached the peak of its development, and subsequent periods of development.

Keywords: jewelry art, karakalpaks, historical and cultural heritage, dynamics, jewelry.

Бизга маълумки, заргарлик буюмларининг тарихи қадимги давларга бориб тақалади. Энг даслабки тақинчоқлар қачон келиб чиққанлигини аниқлашнинг имкони йўқ, чунки неолит давридаёқ (милоддан аввалги IV аср охири, III аср боши) тош чиганоклардан турли шаклдаги мунчоқ ва шокилалар тайёрлаш кенг тарқалганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Кишилар унча катта бўлмаган ясси тухумсимон тошлардан мунчоқ таққан бўлса, ромб, суйри, аствона ва учбурчак шаклдаги тош ва сопол парчаларидан шокилалар яшашган.

Бронза даврига келиб эса, заргарлик буюмларининг турлари кескин кўаяди ва бу ҳолат асосан аёллар тақинчоқлари орасида яққол кўзга ташланади. Бу даврга келип тақинчоқ турларини келажакда фойдаланиш усуллари, улардаги ансамбл тушунчаси, яъний улар: бошга, кўкирак олдига, кўлга ва кийим-кечакларга тақиладиган тақинчоқлар каби гуруҳларга бўлина бошлайди [3.106]. Темир даврига келиб, тақинчоқлар орасида «ҳайвонот услуги» пайдо бўла бошлайди. Бу эса, Ўрта Осиё минтақаларига кўчманчи форсизабон жамоаларнинг кириб келиши билан боғлиқ эди. Бундай усуллар, айниқса, бош кийимлар ва кўл тақинчоқлари – билагузукларнинг яқунланган жойларида ўз аксини берар эди. Одамларнинг табиат ва ўзлари ҳақидаги барча мифологик қарашларини ҳайвон услубида безатилган тақинчоқлар орқали ҳам тушиниш мумкин эди.

Антик ва илк ўрта асрларда заргарлик дунёсида эллин маданияти қолдиқлари яққол кузатила бошлайди. Бироқ, шунга қарамасдан, бу даврларга келиб, ҳудудларда маҳаллий анъанавий заргарлик санъати ривожлана бошлаган эди. Тақинчоқларни ишлаб чиқаришда ҳар бир халқ ва минтақага ҳос маҳаллий материаллардан фойланила бошлайди. Қорақалпоғистон Республикаси Эллиққалъа туманидаги Тўпроққалъа ёдголигидан топилган I-II асрларга тегишли бўлган уч бармоғи билан думалоқ мева ўшлаган кўринишдагир аёлларнинг соч тўғноғичи, II-III асрларда топилган илон бошли билагузуклар алоҳида қизиқиш уйғотади ва ўша даврнинг янги юналишини кўрсатади [4. 79-80].

VII-VIII асрларда зеб зийнатла оламида Кердер маданиятига ҳос бўлган Тўққалъа, Кўйикқалъа, Қўрғошинқалъа каби шаҳарлардан топилган мунчоқларнинг турлари жуда катта аҳамиятга эга. Тақинчоқларнинг иқтисодий-сиёсий, маросимий ва эстетик ривожланиши айна шу даврга тегишли. Чунки маҳаллий ва хориждан келтирилган қимматбаҳо тошларнинг нуфузи ортиб борар, зирак, билагузук, туморлар мажмуаси катта ва кичик ҳажимдаги соф тошлар билан безатилиб боар эди.

IX-XII аср бошларида заргарлик буюмларида ислом динининг тасири кўчая бошлайди лекин бу билан ҳайвонот дунёсининг ихчамлашган кўриниши бутунлай йўқолмайди. Бундай услубнинг аста-секин йўқолиб бораётганлиги зардуштийлик динининг қолдиқлари бўлиб, халқ орасида тотемистик қарашлар: илон бошли билагузуклар, қуш тумшукли узуклар ва яна бошқа ҳайвонот образлари ҳалиҳам долзаб бўлган [1. 143].

XIV – XV асрларга оид заргарлик буюмлари ҳақидаги маълумотлар бизга жуда оз миқдорда етиб келган, ўша давр заргарлик буюмлари ҳақидаги маълумотлар фақат миниатюра расмлари ва адабий манбалар асосида тушунчага эга бўлишимиз мумкин. XIX асрларга келиб, заргарлик буюмларига бўлган талаб кўплаб миниақаларда ўсиб боради ва у энди ўзининг энг йўқори даражада бўлган ривожланиш остонасини кесиб ўтади. Айниқса XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошларида заргарлик санъатининг анъанавий, миллий турлари шакллана бошлайди. Бу даврда заргарлик буюмларининг эстетик қиймати билан бир қаторда сеҳирли ва диний хусусиятлари ҳам яхши ривожланади.

XIX – XX асрларга оид қорақалпоқ заргарлик буюмлари орасида бизга номи маълум – 50 дан ортиқ тақинчоқ турлари мавжуд. Уларнинг аксарият қисми ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳодисаларини такрорлайди. Қорақалпоқ амалий санъатининг бошқа турларида геометрик нақшлар кўп учраса, заргарлик санъати асосан ўсимликсимон нақшларга асосланган.

Аммо шунга қарамай, 1930-1940-йиллардан бошлаб заргарлик буюмлари аста-секин анъанавий кийимлар тўпламидан йўқола бошлайди [2.154]. Бундай ҳолатга эса, қўйидаги омиллар сабаб бўлди: заргарлик буюмларида янги турларнинг пайдо бўлиши, миллий тақинчоқларга буюртмаларнинг камайиши ва собиқ ҳукумат томонидан заргарларнинг қимматбаҳо металллар билан ишлашга йўл қўймаслик ва бошқа омиллар кузатилар эди.

Мустақиллик йилларидан кейин йўқолган миллий заргарлик анъаналарини, қумуш ёки оқ металлдан қимматбаҳо тошлар билан ясалган ески шаклларни такрорлаш имконияти пайдо бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Халқаро зардўзлик ва заргарлик буюмлари фестивали» ни ўтказиш тўғрисидаги қарори [5] бунга яққол мисол бўла олади.

REFERENCES

1. Абдуллаев Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. Ташкент. 1986. – 251 б.
2. Курбанова З.И. Каракалпакский костюм: традиции и новации. Нукус. 2021. – 239 б.

3. Ниязова М.И. Древние и средневековые ювелирные изделия как источник по истории культуры Бухары. Дисс. канд. итс. наук. Самарканд. 2007. – 158 б.
4. Турғанов Б.К. Средневековые браслеты Хорезма // Вестник ККО АНРУз. Нукус. 2007. № 3. 79-80-бб.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.04.2021 й. ПҚ-5098-сонли «Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивалини ўтказиш тўғрисида» ги қарори. <https://lex.uz/docs/5398684>.